

УДК 82

**МӘШҲҮР ЖҮСІП КӨПЕЙҰЛЫ ЖИНАҒАН БАТЫРЛЫҚ ЖЫРЛАРЫНЫҢ
КӨРКЕМДІК ЕРЕКШЕЛІГІ**

МАМАЕВА АЙГУЛЬ ЕРКЕНОВНА

Филология ғылымдарының кандидаты, Шымкент университеті, Шымкент, Қазақстан

БЕКБЕНОВА АКМАРАЛ РЫСКУЛБЕКОВНА

Магистр, аға оқытушы Шымкент университеті, Шымкент, Қазақстан

РАБИГА ЖОРАЕВНА КУБЕЕВНА

Магистр, аға оқытушы Шымкент университеті, Шымкент, Қазақстан

***Аннотация.** XX ғасыр – жаңа технологиялар мен ақпараттар, өзгерістер заманы. Қоғамға жаңа ой мен түсінікті, таным мен руханиятты негіздеуде халықтың есте жоқ ескі замандардан бастап жасаған асыл қазынасы – фольклордың орны ерекше. М.Көпеевтің жинаған фольклорлық шығармаларын талдау мен зерттеудегі жаңа көзқарастарды талдау әдістері жалпы гуманитарлық ғылымды зерделеу үшін қажет. Осыны басты назарда ұстай отырып, бұл мақалада М.Көпеев жинаған батырлық жырлары туралы сөз болады.*

***Түйін сөздер:** М.Көпеев, қазақ фольклоры, тарихи тұлғалар, поэзиялық жанрлар.*

Қазақ фольклоры – ұлттың бар інжу-маржанын жиған асыл қазынасы. Қазақ ұлтының бар құндылығы халықтың шығармаларында сақталған. Ғасырлардан жеткен көркем үлгінің тарихы, тектік негізі, жанры мен қалыптасу кезеңдері, ел өткенімен байланысы, қоғаммен қатынасы, жанрлық, түрлік сипаттары мен белгілері т.б. көптеген шешілуі керек тұстары зерттеушілер тарапынан да, фольклорға қызығушылардан да мол сұрақтарды туғызғаны анық. Осы тұста халықтық шығармалардың ұлттың ой-танымы мен қабілетін, ұшқырлығы мен талантын танытатын мұра екендігін, рухани нәр, жұрттың бүгінгі тәуелсіз күнге жеткізген асыл армандарының жалғасы іспеттес құндылығын Мәшһүр Жүсіп Көпеев жинаған фольклорлық шығармалардан табамыз. Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы ел арасынан «Қамбар батыр», «Ер Тарғын», «Ер Сайын», «Ер Көкше», «Нәрік ұлы Шора батыр», «Едіге батыр» жыры. Біз солардың ішінде «Едіге батыр» жырына ғалымдар пікірлеріне сүйене отырып, талдаулар жасаймыз. Алтын Орда мемлекетінің әмірі, белгілі қайраткер, атақты қолбасшы Едіге жайындағы оқиғалар арқылы сол кезеңдегі тарихи оқиғаны да суреттейді. Тоқтамыс хан, Сәтемір, Қадырберді, Нұрәдін – тарихи тұлғалар. «Ел қамын жеген Едіге» атанған Едіге Алтын Орданы билеген шақта ел ішінде тыныштық орнаған, халыққа әділетті заман орнатқан. Ш. Уәлиханов нұсқасы бойынша жырдағы Едігенің әкесі – әулие, ал анасы – пері қызы. Өзгеше құдірет күштің иесі Баба Түкті шашты әзіз Едігенің әкесі болып суреттеледі. Едігенің де жаралуы, дүниеге келуі өзгеше. Баба Омар әуледен тарайтын Баба Түкті Шашты Әзіз де перінің қызынан туады. Өзі де перінің қызымен қосылады, бірақ оның шарттарын орындай алмайды. Перінің қызы Баба Түкті Шашты Әзізден туған баласын Ніл дариясының жағасына тастап кетеді. Сол бала – Едіге екен. Ә. Диваев нұсқасында әкесі аққу болып ұшып келген үш қыздың кенжесінен туады. Шартты орындай алмаған әкесіне тоғыз айдан соң баланы тоғыз жолдың торабына қалдырып кетеді. «Тарихи оқиғалар мен қайраткерлер істері эпикалық аңыздауға айналғанда қаншалықты күрделі өзгерістерге түсетінін түсінуге «Едіге батыр» жыры аса қызғылықты дәйектемелер береді. Заманы, оқиғалардың болған жерлері, түп тұлғалары көптеген жазба мәнбелерде (источниктерде) анық сипатталған Едіге, Тоқтамыс дәуірінде орын тепкен тартыстар мен қайшылықтар халық қиялында өзінше қорытылып, мүлде танымастай пішінге ауысқанын көргенде ертедегі ғасырларға тән аңыз-әңгімелердің түпкі деректерін іздеудің қаншалықты қиын болатынын аңғару қиын емес [1, б.17]. «Едіге батыр» жырының Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы нұсқасында өлең мен қара сөз қатар келеді. [2,

б.102-112].Едіге батыр оқиғасы Алтын Ордамен байланысты болғанымен, жырдағы оқиғаны тарихи дерек деп алуға келмейді. Фольклорлық шығармада көркемдік кейіпкер бейнесін типтендіреді, сюжетті өзгертпей қоймайды. Батырлар жырындағы қоғам мен көркемдіктің сабақтастығы тұтасып кетеді. Бұл ретте тарихи тұтастанудың фольклормен байланысты екендігі белгілі. Фольклордың өзі де жанрлық жағынан тарихи оқиғаға барынша еркіндік беретіні, сондықтан да фольклор тарихи оқиғаны сол қалпында қайталамайды. Көркемөнердің мақсаты да тарихи оқиғаны өзгертіп, жинақтап, топтастырып, өзге оқиғалармен араластырып береді. Ең бастысы ел арманы мен тілегі айтылады. «Себебі тарихи тұтастандыру дегеніміздің өзі әр дәуірдің оқиғаларын, адамдарын, олардың қимыл-әрекеттерін кейінгі заманға әкеліп, кейінгі дәуір қайраткерлеріне телу, топтау» [3,б.7-20].Бұл халық тарихының талай кезеңдерінен өткен. Әрі бір ғана қазақтың емес, бірнеше түркі халықтары тарихының негізі бар жыр болуымен де маңыздылығына да назар аударылады. «Едіге» жырының жанрлық, генезистік тұлғасын тану үшін, оның басқа халықтар арасында сақталған нұсқаларын да түрлі тараптан салыстыру зерттеушілік істің шарты болып табылады. Жырдың ұлттық варианттарын толық есепке алғанда ғана ғылыми талдаулар мен тұжырымдар неғұрлым сенімді болмақ...» [3, б.45]. «Едіге есімінің бұқара арасында даңққа бөленуінің бұдан да күрделі себептерін естен шығаруға болмайды. Ол – Едігенің тұсында ноғайлы жұртының басы құралып, ыдыраған рулардың бірлестік тауып, өздерінің тарихи күш, этникалық құрылым екенін сезуі, Алтын Орда хандарының тұсында көрген зәбірлерден құтылуы, өзгелермен терезесі тең тұра алатын жауынгерлік рухының күшеюі. Тоқтамысты жеңуінің өзі Едігенің атын аспанға көтерген. Хан әулетінің таққа отыруы үйреншіктінәрсе болса, қарадан шығып, ханна ақыл, қайратын оздырған адамның былайша өрлеуін «еркше жаралғандықтан» басқа дәлемен түсіндіру мүмкін еместей сезілген» [4,б.279] - деуі әсершіл халықтың жақсыны еске сақтаудағы тағы бір көркем әдісінің нәтижесі айқындалады.1987 жылғы «Қазақ әдебиеті» сериясымен шыққан «Батырлар жырының» 3-томында «Ер Көкше» жырына: «Бұл қарасөз аралас 334 жол өлеңнен тұрады. Эпостан гөрі ертегіге жақын. Кімнен, қашан жазып алынғаны белгісіз. Алайда бұл шығарманың басқа нұсқалары осының мазмұнынан тарағанын еске алып, батырлар жырына жіберіп отырмыз» [5, б.207], - деп түсінік береді. Ендеше батырлық жыр деп эпос түрін анықтауда ғалым С. Қасқабасов талдауларының нақтылығы ашыла түседі. Ғалым С. Қасқабасов «Едіге батыр» жыры – қазақ, ноғай, татар, қарақалпақ, башқұрт халықтарына ортақ туынды ретінде де құнды деп бағалайды.

Батырлық жырдың басты ерекшелігі – ел мен халық мәселесі. Елін терең сүйетін ерлердің ісі – жауды жеңу, елінің намысын қорғау. Қазақ эпостары да ұйқасқа құрылады, әндетіп айтылады. Бұндай 7-8 буынды ұйқасты ғалым «жыр ағымы» деп атайды. Жыр ағымының ұйқастары эпостағы жаугершілік тұстарды суреттеуге қолайлы болса керек. Соғыс, шайқас, ұрысты қара өлеңмен беру қиын. Домбыраға қосып, экспрессивтілікті беруде «жыр ағымы» ұйқасы қолайлы болған деп түсіндіреді.

Поэзиялық жанрлар – фольклордағы көркем де мол түрлерінің бірі. Поэзиялық жанрлардың ішінде эпостардың орны өзгеше. Олардың басты тақырыбы – ел мен жерді қорғау. Қазақтың ірі батырлық жырлары «Қамбар батыр» мен «Ер Тарғын» жырларында батырдың басты мақсаты – өз руын, тайпасын, жерін қорғау. Елді билеген билеушілер бейнесі көріне бермейді. Ғалым бұл кезең әлі мемлекет болып қалыптаспаған шақты, әрбір тайпа, әрбір рудың өз мүддесі үшін күрескен шағының көріністері дейді. Сол себептен де бұл батырлар жеке жүреді, жалғыз жауға аттанады. Ал кейінгі әскермен аттанып, ел болып жауды жеңу – мемлекет болып құрылған кезеңнің суреттері. Халық арманы, ел тілегі әр кездері эпостың шығарманың идеясында көрініс береді. Қазақтың классикалық эпостарында ру-тайпалық сарын жалпыхалықтық сарынға айналады. Сюжет жеке ру кеңістігінен жалпы халық тілегімен жалғасып кетеді. Сондықтан да эпоста жеке елдің емес, жалпы халықтың арманы, тілегі, мүддесі алға шығады. Бұл арқылы елдің еркіндігі, біреуге кіріптар болмау идеясы тұрды. Сол идея қазақ халқын қаншама ғасырлар бойы сақтап, ұлт болып қалуына ықпал еткені анық. Батырлық жырларда тарих ізі бар. Бірақ оны тарихи оқиға деп қабылдауға келмейді. Тарихи

оқиға тудырғанымен, кейінгі кезеңдердегі қиял, көркемдеу, тарихтан алыстата түскен. Батырлар жырының өзгеден көркемдікті көтере түсетін тұсы – ертегі, мифологиялық сюжет, сарындардың болуы. С. Қасқабасов батырлық жырының көркемдік, тарихи маңызымен бірге оның тәрбиелік мәніне де назар аударады. Жырдың елін сүйген батыр ұлдары мен ақылды қыздарының өнегелі істері, ерліктері мен қасиеттері мінездері ұрпаққа үлгі қолуымен де құнды екендігін айтады [6].

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Едіге батыр. / Оқулыққа қосымша // Жинаған, құрастырып баспаға дайындаған, ғылыми түсініктерін жазған Нұрмағамбетова О. Ә. – Алматы: БІ. Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының Республикалық баспа кабинеті, 1999. – 363 б.
2. Мәшһүр-Жүсіп Көпейұлы Шығармалары. Т. 8 – Павлодар: ЭКО, 2006. – 452 б.
3. Жұмалиев К., Қасқабасов С. Батырлар жыры туралы. // Кітапта: Бабалар сөзі: Жүзтомдық. Т. 33: Батырлар жыры. // Томның редакция алқасы: Қосан С. (жауапты редактор), Қасқабасов С., Нарымбетов Ә., Ақыш Н. Томды құрастырып, ғылыми түсініктерін жазғандар: Қосан С., Салтақова Ж., Әкімова Т. (жауапты шығарушы). – Астаны: Фолиант, 2006. – 364 б.
4. Бердібаев Р. «Едіге батыр» жыры туралы. Тарихнама, генезис, жанр мәселелері // Кітапта: Әлем: Альманах: Өлеңдер, очерктер, әңгімелер. – Алматы: Жазушы, 1991. – 496 б.
5. Түсініктер // Кітапта: Қазақ халық әдебиеті: Көп томдық. / Құрастырып, түсініктерін жазғандар М. Ғұмарова Тақырып алдында: Қазақ ССР Ғылым академиясы М. О. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты. Батырлар жыры / Жауапты шығарушы Ж. Әбішев. – Алматы: Жазушы 1987. – Т. 3. - 304 б.
6. Қасқабасов С. XIX ғасырдың екінші жартысындағы қазақ фольклористикасы // Кітапта: Қазақ фольклористикасының тарихы – Алматы: Ғылым, 1988. – Б.146-147.